

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 70–75

P2X RECEPTORY A ICH MOŽNÉ VYUŽITIE PRI LIEČBE RAKOVINY P2X RECEPTORS AND THEIR POSSIBLE USE IN CANCER TREATMENT

Simona Mattová, Terézia Kisková

Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Košice

terezia.kiskova@upjs.sk

SÚHRN

Rakovina patrí medzi závažné a rozmanité ochorenie, ktoré je jednou z hlavných príčin úmrtnosti na celom svete. V súčasnosti sa v boji proti rakovine využívajú liečebné postupy, medzi ktoré patrí chemoterapia, ožarovanie, cielená liečba a imunoterapia. Tieto liečebné postupy však nie sú vždy dostačujúce, pričom najväčší problém predstavuje rezistencia na liečbu. Je preto potrebné hľadať nové terapeutické ciele. P2X receptory predstavujú sľubnú cestu. Sú to iónové kanály riadené ATP, ktoré sú exprimované v rôznych bunkách a tkanivách. Bolo identifikovaných 7 podtypov receptora P2X (P2X1-7). Tieto receptory sa podieľajú na mnohých fyziologických a patofyziologických procesoch. *In vitro* a *in vivo* dôkazy naznačujú, že receptory P2X môžu byť ideálnym terapeutickým cieľom pri rakovine, ako aj pri niektorých ďalších ochoreniach.

Kľúčové slová: P2X receptory; ATP; rakovina; glioblastóm

ABSTRACT

Cancer is a serious and diverse disease that is one of the leading causes of mortality worldwide. Currently, treatments used in the fight against cancer include chemotherapy, radiation, targeted therapies, and immunotherapy. However, these treatments are not always sufficient, with treatment resistance being a major problem. It is therefore necessary to look for new therapeutic targets. P2X receptors provide a promising pathway. They are ATP-gated ion channels that are expressed in

a variety of cells and tissues. Seven P2X receptor subunits (P2X1-7) have been identified. These receptors are involved in many physiological and pathophysiological processes. *In vitro* and *in vivo* evidence suggests that P2X receptors may be an ideal therapeutic target in cancer as well as in some other diseases.

Key words: P2X receptors; ATP; cancer; glioblastoma

Rakovina sa prejavuje ako rozmanité ochorenie charakterizované odlišnými genotypovými a fenotypovými znakmi, ktoré sa líšia nielen medzi jednotlivými pacientmi, ale aj medzi rôznymi oblasťami nádorov (Zhang a kol., 2018). Je jednou z hlavných príčin úmrtnosti na celom svete. Prognózy naznačujú rýchle zvyšovanie výskytu rakoviny a úmrtnosti, čo koreluje s expanziou populácie, demografickým starnutím a osvojením si životného štýlu, ktorý zvyšuje riziko rakoviny (Torre a kol., 2016).

Napriek pokrokom v navrhovaní a implementácii účinných protinádorových terapií predstavuje rezistencia na liečbu zásadnú prekážku na zlepšenie prežívania pacientov (Sung a kol., 2021). Existujúce liečebné postupy, ako je chemoterapia, ožarovanie, cielená liečba a imunoterapia, zvyšujú metabolický a oxidačný stres, čím vyvíjajú významný selektívny tlak na nádorové bunky. K tomuto tlaku dochádza predovšetkým prostredníctvom stimulácie imunitného systému a aktivácie mechanizmov bunkovej smrti. Aby sa nádorové, imunitné a stromálne bunky prispôbili týmto stresorom a prežili, využívajú rôzne zmierňujúce cesty spojené so zmeneným metabolizmom, opravou DNA, zápalom a odolnosťou voči apo-

ptóze (Zanoni a kol., 2022). Odolnosť voči chemoterapii zostáva významným problémom, ktorý možno pripísať rôznym mechanizmom, ako je oprava poškodenia DNA, znížený influx liečiv, zmeny metabolizmu liečiv a potlačenie apoptózy (Mansoori a kol., 2017). Rádioterapia je popri chirurgickej liečbe a chemoterapii základom liečby mnohých solídnych nádorov (Larionova a kol., 2022). Napriek tomu problém vývoja mechanizmov rádiorezistencie pretrváva, čo vedie k horším výsledkom u pacientov, zvýšenému riziku recidívy a metastatickej progresii (Zanoni a kol., 2022). Imunoterapia, ktorá reaktivuje protinádorové imunitné reakcie, spôsobila revolúciu v liečbe rakoviny. Ponúka účinnú terapiu mnohých predtým neliečiteľných druhov rakoviny. Nástup inhibítorov kontrolných bodov, ako napr. inhibítorov cytotoxických T lymfocytov 4 (CTLA-4) alebo ligand programovanej smrti 1 (PDL1) významne predĺžil očakávanú dĺžku života pacientov (Smyth a kol., 2016). Nežiaduce účinky vyplývajúce z nadmerných imunitných odpovedí a taktiež aj značné náklady na liečbu si však často vyžadujú prerušenie imunoterapeutických liečebných postupov. Navyše nereagovanie na liečbu u niektorých pacientov zdôrazňuje potrebu alternatívnych kombináčnych terapií na dosiahnutie lepších výsledkov (Zanoni a kol., 2022).

ATP v nádorovom mikroprostredí

V súčasnosti rastúce povedomie o komplexnej sieti výmeny informácií, ktorá sa vyskytuje v nádorovom mikroprostredí, predstavuje jedinečnú príležitosť v boji proti nádorom (Vultaggio-Poma a kol., 2020). V procese tumorigenézy sa veľké množstvo intracelulárneho adenosíntrifosfátu (ATP) uvoľňuje do extracelulárneho matrixu, čo vedie k výraznému zvýšeniu koncentrácie ATP v nádorovom mikroprostredí (Zhang, 2021). ATP vyniká ako kľúčová zložka nádorového mikroprostredia, ktorá má vplyv na proliferáciu nádorových buniek, mobilitu, šírenie a následnú imunitnú odpoveď (Vultaggio-Poma a kol., 2020). Extracelulárny ATP uplatňuje svoj vplyv na nádory prostredníctvom špecifických plazmatických membránových receptorov. Prakticky všetky nádorové a imunitné bunky exprimujú P2 receptory, ktoré sú citlivé na extracelulárny ATP (Burnstock, 2007). Tieto P2 receptory sú rozdelené do dvoch podrodín: P2Y (P2YR) a P2X (P2XR) receptory. Receptory P2X sú iónové kanály riadené ATP, ktoré sa nachádzajú na plazmatickej membráne excitabilných aj neexcitabilných buniek. Sú priepustné pre ióny Ca^{2+} , Na^{+}

a K^{+} . Z cicavčích buniek bolo doteraz klonovaných sedem podtypov, P2X1-7R, z ktorých každý vykazuje rôzne afinity k ATP, profily desenzibilizácie a kinetiku aktivácie/inaktivácie. Zaujímavosťou je, že podtypy P2XR, a to P2X4R a P2X7R, môžu byť modulované aj nenukleotidovými zlúčeninami, ktoré pôsobia ako pozitívne alosterické modulátory (Di Virgilio a kol., 2021). Za normálnych fyziologických podmienok zostávajú purinergné receptory P2X takmer neaktívne a ich biologické funkcie sú obmedzené. V patologických stavoch sa však uvoľňovanie ATP zvyšuje, čím sa purinergné receptory P2X aktivujú a tak sa podieľajú na procese reakcie mnohých ochorení (Zhang, 2021).

V nádorovom mikroprostredí podlieha extracelulárny ATP hydrolýze na adenosínmonofosfát (AMP) prostredníctvom ektonukleotidázy CD39, po ktorej nasleduje ďalšia hydrolýza na adenosín prostredníctvom ektonukleotidázy CD73 (Allard a kol., 2017). Adenosín, kľúčová zložka v nádorovom mikroprostredí, má schopnosť navodiť imunitnú toleranciu v nádoroch prostredníctvom imunosupresie, čím znižuje účinnosť terapeutických liekov (Boison a Yegutkin, 2019). V nádorovom mikroprostredí môže ATP regulovať progresiu nádoru interakciou s purinergnými receptormi P2X na membránach nádorových buniek a iných buniek. Takto aktivované purinergné receptory P2X môžu iniciovať otvorenie iónových kanálov na bunkovej membráne, čo vedie k prítoku vápnikových a sodíkových iónov a odtoku draslíkových iónov. Táto aktivácia následne spúšťa rôzne signálne dráhy v bunkách, čím sa mení osud nádorových buniek. Okrem toho sú purinergné receptory P2X zamerané aj na imunitné a zápalové bunky v rámci nádorového mikroprostredia, pričom tieto receptory zohrávajú kľúčovú úlohu pri progresii a liečbe nádorov tým, že modulujú tieto bunky (Zhang, 2021). Aktivácia alebo zvýšené hladiny expresie P2X purinergných receptorov môžu účinne regulovať proliferáciu, apoptózu, migráciu a inváziu nádorových buniek (Roger a kol., 2015).

Je všeobecne známe, že liečba ATP či analógmi ATP má silný cytotoxický účinok na rôzne nádory. Naopak, je zrejme, že nízke dávky ATP, napríklad tie, ktoré sa spontánne uvoľňujú takmer z každého typu buniek, môžu podporovať rast. Odpoveď nádorových buniek na ATP sa líši v závislosti od purinergných P2 receptorov, ktoré exprimujú. Niektoré nádorové bunky môžu byť citlivejšie na účinky ATP vyvolávajúce bunkovú smrť, zatiaľ čo iné môžu viac reagovať na jeho účinky podporujúce rast. Táto variabilita zdôrazňuje komplexnú interakciu medzi signalizá-

ciou ATP a správaním nádorov a poukazuje na dôležitosť pochopenia špecifických podtypov receptorov (Burnstock a Di Virgilio, 2013).

P2X receptory a ich úloha v rakovine

V rámci rodiny P2X vyniká receptor P2X7 ako kľúčová molekula vo vývoji nádoru, a preto sa objavuje ako nový cieľ pre skúmanie liečby nádorov. V zdravých tkanivách je receptor P2X7 prevažne exprimovaný v centrálnom nervovom systéme (CNS), periférnom nervovom systéme (PNS) a imunitných bunkách, čím sa stáva cieľom pre chronickú bolesť a chronické zápalové ochorenia. Pri mnohých typoch rakoviny je však P2X7R nadmerne exprimovaný, čo potenciálne usmerňuje vývoj nádoru a pomáha pri prežívaní nádoru (Lara a kol., 2020). Viaceré štúdie v priebehu rokov odhalili jeho aktivitu podporujúcu rast a podporu progresie nádorov a to napriek dobre známej cytotoxickej aktivite spojenej s P2X7R. To predstavuje zaujímavý paradox vzhľadom na vysokú extracelulárnu koncentráciu ATP v TME, ktorá by teoreticky mala spustiť cytotoxicitu sprostredkovanú P2X7R. Zdá sa však, že nádorové bunky sú voči tomuto účinku pozoruhodne odolné (Vultaggio-Poma a kol., 2020). Presná príčina tejto rezistencie zostáva neznáma, ale predpokladá sa, že ju možno čiastočne pripísať odpojeniu aktivácie P2X7R od vnútrobunkového mechanizmu smrti (Raffaghello a kol., 2006). P2X7R je exprimovaný v rôznych typoch rakoviny, okrem iného v rakovine prsníka, žalúdka, pľúc, obličiek, prostaty, hrubého čreva, konečníka, melanómu, kožných skvamocelulárnych a bazocelulárnych karcinómov, papilárnej štítnej žľazy, pankreasu, leukémie, gliómu, neuroblastómu, vaječníkov, krčka maternice, močového mechúra a kostí (Lara a kol., 2020). Okrem P2X7R sa na proliferácii a prežití nádorových buniek taktiež podieľa aj nadmerná expresia P2X3R a P2X5R (Maynard a kol., 2015; Greig a kol., 2003). ATP tiež vykonáva kontrolu nad imunitnými bunkami a jeho akumulácia spúšťa protinádorovú imunitnú odpoveď, čím inhibuje tumorigenézu. Na potlačaní nádorového rastu sa podieľajú napr. receptory P2X5 a P2X7. Zistilo sa, že P2X5R zohráva úlohu pri cytotoxických účinkoch T-buniek a prispieva k potlačeniu chronickej myeloidnej leukémie. Vyradenie P2X7R vedie k zníženiu populácie CD8+ cytotoxických T buniek. Zdá sa preto, že obohatenie ATP v nádorovom mikroprostredí teda predstavuje vnútorný protinádorový mechanizmus vyvolaný imunitným systémom (Huang a kol., 2021).

Vysoká expresia P2X1R bola spojená s nádorovou progresiou pri svalovo-invazívnom karcinóme močového mechúra (Ledderose a kol., 2023). Zvýšená expresia P2X6R bola indukovaná žiarením v bunkovej línii T24, čo môže slúžiť ako priaznivý prognostický faktor (Dietrich a kol., 2022).

Ďalším zaujímavým purinergným receptorom je P2X4. Výskum naznačuje, že P2X4R zvyšuje inváziu in vitro, ako aj podporuje rast a metastázovanie nádorov prsníka in vivo (Chadet a kol., 2022). Okrem toho sa zistilo, že P2X4R je nadmerne exprimovaný v hepatokarcinóme závislom od vírusu hepatitídy C (Khalid a kol., 2018) a zohráva kľúčovú úlohu pri iniciácii a progresii podkožných alograftov rakoviny prostaty u myši (Maynard a kol., 2022). Dôležitú úlohu má aj pri raste a apoptóze buniek glioblastómu (Huo a Chen, 2019).

P2X receptory v glioblastómoch

Glioblastóm je najrozšírenejším a zároveň najagresívnejším primárnym nádorom mozgu u dospelých. Medzi charakteristické histopatologické znaky patrí nekroza a endotelová proliferácia. Glioblastóm je preto zaradený do IV. stupňa, teda najvyššieho stupňa v klasifikácii nádorov mozgu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Okrem veku sú rizikové faktory vzniku glioblastómu nedostatočne vymedzené (Wirsching a kol., 2016). Štúdie naznačujú možnú koreláciu medzi P2X receptormi, konkrétne P2X4 a P2X7, a glioblastómom. V CNS zohrávajú tieto receptory významnú úlohu pri modulácii komunikácie medzi neurónmi a gliou, zápale a apoptóze (Territo a Zarrinmayeh, 2021). P2X4R je exprimovaný v nízkych hladinách v bunkách CNS, vrátane neurónov a gliových buniek. Za normálnych podmienok prispieva aktivácia P2X4R k synaptickému prenosu a synaptickej plasticite (Montilla a kol., 2020). Štúdia poskytla prvé dôkazy o zapojení P2X4R do rastu a apoptózy gliómových buniek a zdôraznila zapojenie signálnej dráhy BDNF/TrkB/ATF4 do sprostredkovania účinku P2X4R. Ich zistenia ukázali, že znížená expresia P2X4R významne inhibuje prežívanie a proliferáciu gliómových buniek a zároveň podporuje ich apoptózu (Huo a Chen, 2019).

P2X7R sa považuje za hlavný imunomodulátor, ktorý reaguje na ATP v miestach zápalu a poškodenia tkaniva (Burnstock a Kennedy, 2011). P2X7R nájdeme lokalizované v CNS prednostne na mikroglíách, ale aj pri nižšej hustote na neuroglíách (astrocyty, oligodendrocyty), pre-

to stimulácia tohto receptora vedie k uvoľňovaniu bioaktívnych molekúl indukujúcich neurodegeneráciu, ako sú napríklad prozápalové chemokíny, cytokíny, proteázy, reaktívne molekuly kyslíka a dusíka (Illes, 2020). Tieto zložky zápalovej reakcie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rôznych neurologických patológiách a neurodegeneratívnych poruchách. V CNS sa expresia P2X7R na mikrogliách, astrocytoch a oligodendrocytoch zvyšuje počas neurozápalového stavu (Territo a Zarrinmayeh, 2021). P2X7R je zodpovedný za proliferáciu, migráciu a invazivitu mnohých nádorových buniek. Tento receptor je exprimovaný v ľudských mozgových nádoroch vrátane malígnych gliómov. Údaje o úlohe P2X7R v tomto type nádorov však zostávajú kontroverzné (Matyšíniak a kol., 2022). Na jednej strane štúdie preukázali na P2X7R závislé zvýšenie intracelulárneho vápnika a ATP cytotoxicitu v gliómovej bunke GL261 odvodenej od myších astrocytov (Strong a kol., 2018). Ďalší výskumníci preukázali, že P2X7R zohráva kľúčovú úlohu pri inhibícii rastu gliómových kmeňových buniek (D'Alimonte a kol., 2015). Bol skúmaný antagonizmus P2X7R s brilantnou modrou G (BBG), pričom došlo k zníženiu počtu nádorových buniek. To naznačuje antagonizmus P2X7R ako potenciálny terapeutický postup na liečbu ľudských gliómov (Monif a kol., 2014). V bunkovej línii glioblastómu U251 viedla inhibícia P2X7R pomocou AZ10606120 k zníženiu expresie mRNA a proteínu GM-CSF. Antagonizmus P2X7R pomocou AZ10606120 významne znížil počet buniek glioblastómu U251 (Drill a kol., 2020). Inhibícia P2X7R *in vitro* aj *in vivo* viedla k zníženiu expresie niektorých negatívnych prognostických markerov rakoviny, ako napr. proteínov súvisiacich s nádorovým mikroprostredím a taktiež bola preukázaná aj znížená hladina ATP či produkcia ROS v gliómových bunkách C6 (Matyšíniak a kol., 2022).

Niekoľko predklinických štúdií poskytuje presvedčivé dôkazy, že kombinácia tradičných protinádorových intervencií s terapiami zameranými na purinergickú signalizáciu by mohla ponúknuť sľubnú stratégiu na vyliečenie rakoviny a prevenciu jej relapsu. Zacielením na purinergné signálne dráhy, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu v rôznych aspektoch vývoja a progresie nádoru, ako je bunková proliferácia, apoptóza a imunitná modulácia, môžu kombinované terapie zvýšiť účinnosť existujúcich protinádorových terapií. Zacielenie na purinergickú signalizáciu by navyše mohlo potenciálne prekonať mechanizmy rezistencie voči konvenčným terapiám a zlepšiť celkové výsledky liečby. Preto integrácia terapií zameraných na purinergnú signalizáciu so zavedenými protinádorovými intervenciami má v budúcnosti významný potenciál pre pokrok v stratégiách liečby rakoviny.

LITERATÚRA

1. Allard, B., Longhi, M. S., Robson, S. C., & Stagg, J. (2017). The ectonucleotidases CD39 and CD73: Novel checkpoint inhibitor targets. *Immunological Reviews*, 276(1), 121-144. doi:https://doi.org/10.1111/imr.12528
2. Boison, D., & Yegutkin, G. G. (2019). Adenosine Metabolism: Emerging Concepts for Cancer Therapy. *Cancer Cell*, 36(6), 582-596. doi:10.1016/j.ccell.2019.10.007
3. Burnstock, G. (2007). Purine and pyrimidine receptors. *Cell Mol Life Sci*, 64(12), 1471-1483. doi:10.1007/s00018-007-6497-0
4. Burnstock, G., & Di Virgilio, F. (2013). Purinergic signalling and cancer. *Purinergic Signal*, 9(4), 491-540. doi:10.1007/s11302-013-9372-5
5. Burnstock, G., & Kennedy, C. (2011). P2X receptors in health and disease. *Adv Pharmacol*, 61, 333-372. doi:10.1016/b978-0-12-385526-8.00011-4

Obrázok 1 Porovnanie receptorov P2X4 a P2X7 vo funkcií CNS a GBM; CNS, centrálna nervová sústava; GBM, glioblastóm

6. D'Alimonte, I., Nargi, E., Zuccarini, M., Lanuti, P., Di Iorio, P., Giuliani, P., . . . Ciccarelli, R. (2015). Potentiation of temozolomide antitumor effect by purine receptor ligands able to restrain the in vitro growth of human glioblastoma stem cells. *Purinergic Signal*, 11(3), 331-346. doi:10.1007/s11302-015-9454-7
7. Di Virgilio, F., Vultaggio-Poma, V., & Sarti, A. C. (2021). P2X receptors in cancer growth and progression. *Biochem Pharmacol*, 187, 114350. doi:10.1016/j.bcp.2020.114350
8. Dietrich, F., Cappellari, A. R., Filippi-Chiela, E. C., de Paula, P. B., de Souza, J. B., Agatti, S. W., . . . Battastini, A. M. O. (2022). High P2X6 receptor expression in human bladder cancer predicts good survival prognosis. *Mol Cell Biochem*, 477(8), 2047-2057. doi:10.1007/s11010-022-04425-0
9. Drill, M., Powell, K. L., Kan, L. K., Jones, N. C., O'Brien, T. J., Hamilton, J. A., & Monif, M. (2020). Inhibition of purinergic P2X receptor 7 (P2X7R) decreases granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) expression in U251 glioblastoma cells. *Scientific Reports*, 10(1), 14844. doi:10.1038/s41598-020-71887-x
10. Greig, A. V., Linge, C., Healy, V., Lim, P., Clayton, E., Rustin, M. H., . . . Burnstock, G. (2003). Expression of purinergic receptors in non-melanoma skin cancers and their functional roles in A431 cells. *J Invest Dermatol*, 121(2), 315-327. doi:10.1046/j.1523-1747.2003.12379.x
11. Huang, Z., Xie, N., Illes, P., Di Virgilio, F., Ulrich, H., Semyanov, A., . . . Tang, Y. (2021). From purines to purinergic signalling: molecular functions and human diseases. *Signal Transduct Target Ther*, 6(1), 162. doi:10.1038/s41392-021-00553-z
12. Huo, J. F., & Chen, X. B. (2019). P2X4R silencing suppresses glioma cell growth through BDNF/TrkB/ATF4 signaling pathway. *J Cell Biochem*, 120(4), 6322-6329. doi:10.1002/jcb.27919
13. Chadet, S., Allard, J., Brisson, L., Lopez-Charcas, O., Lemoine, R., Heraud, A., . . . Roger, S. (2022). P2x4 receptor promotes mammary cancer progression by sustaining autophagy and associated mesenchymal transition. *Oncogene*, 41(21), 2920-2931. doi:10.1038/s41388-022-02297-8
14. Illes, P. (2020). P2X7 Receptors Amplify CNS Damage in Neurodegenerative Diseases. *Int J Mol Sci*, 21(17). doi:10.3390/ijms21175996
15. Khalid, M., Manzoor, S., Ahmad, H., Asif, A., Bangash, T. A., Latif, A., & Jaleel, S. (2018). Purinoceptor expression in hepatocellular virus (HCV)-induced and non-HCV hepatocellular carcinoma: an insight into the proviral role of the P2X4 receptor. *Molecular Biology Reports*, 45(6), 2625-2630. doi:10.1007/s11033-018-4432-0
16. Lara, R., Adinolfi, E., Harwood, C. A., Philpott, M., Barden, J. A., Di Virgilio, F., & McNulty, S. (2020). P2X7 in Cancer: From Molecular Mechanisms to Therapeutics. *Frontiers in Pharmacology*, 11. doi:10.3389/fphar.2020.00793
17. Larionova, I., Rakina, M., Ivanyuk, E., Trushchuk, Y., Chernyshova, A., & Denisov, E. (2022). Radiotherapy resistance: identifying universal biomarkers for various human cancers. *J Cancer Res Clin Oncol*, 148(5), 1015-1031. doi:10.1007/s00432-022-03923-4
18. Ledderose, S., Rodler, S., Eismann, L., Ledderose, G., Rudehus, M., Junger, W. G., & Ledderose, C. (2023). P2X1 and P2X7 Receptor Overexpression Is a Negative Predictor of Survival in Muscle-Invasive Bladder Cancer. *Cancers (Basel)*, 15(8). doi:10.3390/cancers15082321
19. Mansoori, B., Mohammadi, A., Davudian, S., Shirjang, S., & Baradaran, B. (2017). The Different Mechanisms of Cancer Drug Resistance: A Brief Review. *Adv Pharm Bull*, 7(3), 339-348. doi:10.15171/apb.2017.041
20. Matyśniak, D., Chumak, V., Nowak, N., Kukla, A., Lehka, L., Oslislok, M., & Pomorski, P. (2022). P2X7 receptor: the regulator of glioma tumor development and survival. *Purinergic Signal*, 18(1), 135-154. doi:10.1007/s11302-021-09834-2
21. Maynard, J. P., Lee, J. S., Sohn, B. H., Yu, X., Lopez-Terrada, D., Finegold, M. J., . . . Thevananther, S. (2015). P2X3 purinergic receptor overexpression is associated with poor recurrence-free survival in hepatocellular carcinoma patients. *Oncotarget*, 6(38), 41162-41179. doi:10.18632/oncotarget.6240
22. Maynard, J. P., Lu, J., Vidal, I., Hicks, J., Mummert, L., Ali, T., . . . Sfanos, K. S. (2022). P2X4 purinergic receptors offer a therapeutic target for aggressive prostate cancer. *J Pathol*, 256(2), 149-163. doi:10.1002/path.5815
23. Monif, M., O'Brien, T. J., Drummond, K. J., Reid, C. A., Liubinas, S. V., & Williams, D. A. (2014). P2X7 receptors are a potential novel target for anti-glioma therapies. *Journal of Inflammation*, 11(1), 25. doi:10.1186/s12950-014-0025-4
24. Montilla, A., Mata, G. P., Matute, C., & Domercq, M. (2020). Contribution of P2X4 Receptors to CNS Function and Pathophysiology. *Int J Mol Sci*, 21(15). doi:10.3390/ijms21155562
25. Raffaghello, L., Chiozzi, P., Falzoni, S., Di Virgilio, F., & Pistoia, V. (2006). The P2X7 Receptor Sustains the Growth of Human Neuroblastoma Cells through a Substance P-Dependent Mechanism. *Cancer Research*, 66(2), 907-914. doi:10.1158/0008-5472.can-05-3185
26. Roger, S., Jelassi, B., Couillin, I., Pelegrin, P., Besson, P., & Jiang, L. H. (2015). Understanding the roles of the P2X7

- receptor in solid tumour progression and therapeutic perspectives. *Biochim Biophys Acta*, 1848(10 Pt B), 2584-2602. doi:10.1016/j.bbame.2014.10.029
- 27. Smyth, M. J., Ngiow, S. F., Ribas, A., & Teng, M. W. (2016).** Combination cancer immunotherapies tailored to the tumour microenvironment. *Nat Rev Clin Oncol*, 13(3), 143-158. doi:10.1038/nrclinonc.2015.209
- 28. Strong, A. D., Indart, M. C., Hill, N. R., & Daniels, R. L. (2018).** GL261 glioma tumor cells respond to ATP with an intracellular calcium rise and glutamate release. *Mol Cell Biochem*, 446(1-2), 53-62. doi:10.1007/s11010-018-3272-5
- 29. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021).** Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*, 71(3), 209-249. doi:10.3322/caac.21660
- 30. Territo, P. R., & Zarrinmayeh, H. (2021).** P2X7 Receptors in Neurodegeneration: Potential Therapeutic Applications From Basic to Clinical Approaches. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 15. doi:10.3389/fncel.2021.617036
- 31. Torre, L. A., Siegel, R. L., Ward, E. M., & Jemal, A. (2016).** Global Cancer Incidence and Mortality Rates and Trends-- An Update. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 25(1), 16-27. doi:10.1158/1055-9965.epi-15-0578
- 32. Vultaggio-Poma, V., Sarti, A. C., & Di Virgilio, F. (2020).** Extracellular ATP: A Feasible Target for Cancer Therapy. *Cells*, 9(11), 2496.
- 33. Wirsching, H. G., Galanis, E., & Weller, M. (2016).** Glioblastoma. *Handb Clin Neurol*, 134, 381-397. doi:10.1016/b978-0-12-802997-8.00023-2
- 34. Zaroni, M., Pegoraro, A., Adinolfi, E., & De Marchi, E. (2022).** Emerging roles of purinergic signaling in anti-cancer therapy resistance. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 10. doi:10.3389/fcell.2022.1006384
- 35. Zhang, J., Späth, S. S., Marjani, S. L., Zhang, W., & Pan, X. (2018).** Characterization of cancer genomic heterogeneity by next-generation sequencing advances precision medicine in cancer treatment. *Precision Clinical Medicine*, 1(1), 29-48. doi:10.1093/pcmedi/pby007
- 36. Zhang, W. J. (2021).** Effect of P2X purinergic receptors in tumor progression and as a potential target for anti-tumor therapy. *Purinergic Signal*, 17(1), 151-162. doi:10.1007/s11302-020-09761-8